

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA NAFAS OLISH A‘ZOLARI KASALLIKLARI TARQALISHINING TIBBIY-GEOGRAFIK TAHLILI

K.A. Utarbaeva, g.f.f.d (PhD),
Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasida dotsent v.b,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753374>

Annotatsiya. Tibbiy geografiya - tibbiyot, ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy geografiya qirrasida rivojlanib borayotgan ilmiy yo‘nalish bo‘lib, aholi salomatligi va kasallanishi hamda geografik muhit o‘rtasidagi aloqadorlikni kompleks tarzda o‘rganadi. Zamonaviy sharoitda aholi kasallanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadigan omillardan biri atrof-muhitning ifloslanishi hisoblanadi. Atrof-muhit kimyoviy ifloslanishining aholi kasallanishiga ta‘sirini ilmiy tadqiq etishning samarali usullari qatoriga atrof-muhit, xususan, atmosfera havosining ifloslanishi ko‘rsatkichlari hamda hududlar aholisining turli kasalliklarga chalinish dinamikasi o‘rtasida korrelyatsion va funktsional aloqadorlikni matematik-statistik baholash va nozogeografik kartalashtirish kiradi.

Kalit so‘zlar: nozogeografiya, tibbiy-geografik baholash, nafas olish a‘zolari kasalliklari, koorelyatsiya.

Annotation. Medical geography is a scientific field developing at the intersection of medicine, socio-economic geography, and physical geography, comprehensively studying the relationship between public health and morbidity, as well as the geographical environment. In modern conditions, one of the factors that greatly influences population morbidity is environmental pollution. Among the effective methods of scientific research on the impact of environmental chemical pollution on population morbidity are mathematical-statistical assessment and nosogeographic mapping of the correlation and functional relationship between indicators of environmental pollution, particularly of atmospheric air, and the dynamics of various disease incidences among the population of different regions.

Keywords: nosogeography, medical-geographical assessment, respiratory diseases, correlation.

Nozogeografiya - kasalliklarning makonda qanday taqsimlanishini va bu taqsimotga geografik, ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar qanday ta‘sir ko‘rsatishini o‘rganadi. Nafas yo‘llarini o‘rganish: Tizimning anatomiyasi va fiziologiyasini (burun, hiqildoq, traxeya, bronxlar, o‘pkalar) hamda bronxit, pnevmoniya, astma kabi turli patologiyalarning kechish xususiyatlarini tadqiq qiladi. Nafas yo‘llari nozogeografiyasiga ta‘sir etuvchi omillar quyidagilarni atab o‘tsak bo‘ladi: Ekologik omillar: havo sifati (ifloslanish), iqlim sharoitlari, maxsus allergenlarning mavjudligi., Ijtimoiy-iqtisodiy omillar: turmush darajasi va tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyati, kasbiy zararlar (masalan, ko‘mir sanoatida), aholi zichligi va yashash sharoitlari, Biologik omillar: yuqumli agentlarning tarqalishi (viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar),

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Nafas olish aʼzolarining turli kasalliklarining tarqalishi koʻpincha mavjud tabiiy va antropogen muhit xususiyatlari bilan oʻzaro bogʻliq. Shu munosabat bilan, nafas olish aʼzolari kasalliklarining tarqalishidagi hududiy farqlarni oʻrganish jamoat salomatligi muammolarining dolzarbligi va yashash sharoitlarini yaxshilash zarurati bilan belgilanadi. Nafas olish aʼzolari kasalliklari va ularning turli nozoshakllari ekologik jihatdan ahamiyatli kasalliklar qatoriga kiradi, bu esa bunday kasalliklarni atrof-muhit holatining ekologik farovonligi koʻrsatkichi sifatida koʻrib chiqish uchun asos beradi [3].

Hozirgi vaqtga kelib, nafas olish aʼzolari kasalliklarining tarqalishi boʻyicha mintaqaviy muammolarni qamrab oluvchi bir qator tibbiy-geografik va tibbiy-ekologik tadqiqotlar oʻtkazilgan. Shu bilan birga, ushbu muammo yuzasidan Respublikamizda har taraflama alohida mintaqaviy tadqiqotlar olib borishimiz taqoza qiladi, garchi uning ilmiy-amaliy dolzarbligi va ijtimoiy ahamiyati yaqqol boʻlsa-da nafas olish aʼzolari kasalliklari hozirgi vaqtda Orolboʻyi mintaqasi aholisining salomatlik salohiyatini oshirishga toʻsqinlik qiluvchi omil boʻlib qolmoqda, bu esa muammo boʻyicha kengroq nozogeografik, biologik, tibbiy tadqiqotlar oʻtkazishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi.

Demak Orolboʻyi mintaqasida, ekologik zararli omillarning nozogeografik tahlili ayniqsa atmosfera havosining kimyoviy ifloslanishi aholi salomatligi koʻrsatkichlariga taʼsirini oʻrganishda ularga eng sezgir koʻrsatkichlardan biri nafas olish aʼzolari kasalliklari hisoblanadi. Qoraqalpogʻistonda, uning tibbiy-geografik zonalar va qishloq tumanlari kesimida 2009-2021 yillarda har 100 ming aholiga toʻgʻri keladigan nafas olish aʼzolarining kasalliklari koʻrsatkichlari dinamikasi oʻrganildi. [1]

Qoraqalpogʻiston Respublikasining SSV ning statistik maʼlumotlariga koʻra, 2009-yili nafas aʼzolarining kasalliklari 1000 aholiga koʻrsatkichi 79,1 ni tashkil etgan boʻlsa, 2021-yilga kelib 158,3 ni tashkil etib, 2 baravardan ortiq oʻsish kuzatishimiz mumkin.

Qoraqalpogʻistonda atmosfera havosini kimyoviy ifloslantiradigan moddalar, yaʼni chang va transport tutunlari, xususan, temir yoʻl va avtomobil transportidan, shuningdek, qishloq xoʻjaligi texnikasidan ajraladigan tutunlar, xususan transportdan ajraladigan tetraetilqoʻrgʻoshin hisoblanadi.

Qoraqalpogʻiston boʻyicha 2009-2021 yillarda nafas aʼzolarining kasalliklari koʻrsatkichlarining atmosfera havosi kimyoviy ifloslanishi bilan korrelyatsion bogʻlanishlarini aniqlash uchun Pirson usulida hisob-kitoblar qilindi. Olingan

natijalarning haqqoniyligi Styudent test bo'yicha baholandi va kartasi ishlab chiqildi. (1-rasm)

2009-2021 yillarda nafas a'zolarining kasalliklari ko'rsatkichlarining atmosfera havosi kimyoviy ifloslanishi darajasi bilan to'g'ri kuchli haqqoniy korrelyatsion bog'lanishi Shimoliy zonaning Taxtako'pir tumanida $r_{xy}=0,795$ ni (Styudent testi $t=4,20$ va $p=0,95$ bo'lganda) aniqlandi.

2011-2021 yillarda nafas organlari kasalliklari ko'rsatkichlarining atmosfera havosining kimyoviy ifloslanishi darajasi bilan to'g'ri o'rtacha haqqoniy korrelyatsion bog'lanishi Shimoliy zonaning o'zida $r_{xy}=0,68$ (Styudent testi $t=2,378$ va $p=0,95$ bo'lganda) kuzatildi.

2009-2021 yillarda nafas organlarining kasalliklari ko'rsatkichlarining atmosfera havosi kimyoviy ifloslanishi darajasi bilan to'g'ri o'rtacha haqqoniy korrelyatsion bog'lanishi Markaziy zonaning Nukus shahrida $r_{xy}=0,59$ (Styudent testi $t=3,54$ va $p=0,95$ bo'lganda) va Markaziy zonaning o'zida $r_{xy}=0,40$ (Styudent testi $t=3,65$ va $p=0,95$ bo'lganda) aniqlandi.

1-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining nafas olish organlari kasalliklariga chalinishi kartasi (Karta Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'likni saqlash vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan)

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

2011-2021 yillarda nafas olish a'zolarining kasalliklari ko'rsatkichlarining atmosfera havosi kimyoviy ifloslanishi darajasi bilan to'g'ri o'rtacha haqqoniy korrelyatsion bog'lanishi Janubiy zonada $r_{xy}=0,556$ (Styudent testi $t=5,63$ va $p=0,95$ bo'lganda) va QR bo'yicha $r_{xy}=0,64$ (Styudent testi $t=3,36$ va $p=0,95$ bo'lganda) aniqlandi.

Demak, xulosa ornida shuni aytish mumkin, Qoraqalpog'iston Respublikasida aholining nafas olish a'zolari kasalliklariga chalinishi 2009-2021 yillarda har 100 ming aholiga nisbatan 79,1 kishidan dan 158,3 gacha o'sgan. O'sish tendentsiyasi barcha tibbiy-geografik zonalar bo'yicha namoyon bo'lgan. Nafas olish a'zolari kasalliklari tarqalish ko'rsatkichlari va atmosfera havosi ifloslanish darajasining dinamikasi o'rtasida mintaqa miqyosida, ayniqsa, Shimoliy, Markaziy va Janubiy tibbiy geografik zonalarida, ayniqsa, Taxtako'pir, Ellikqa'la, Shumanay tumanlari va Nukus shahrida atmosfera havosining kimyoviy ifloslanishi aholining nafas olish a'zolari kasalliklariga chalinishiga yuqori darajada ta'sir etishi bo'yicha matematik-statistik usul orqali kuchli korrelyatsion bog'lanish aniqlandi. Muammoni bartaraf etish uchun atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirish chora-tadbirlarni amalga oshirishni kuchaytirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги Саломатлик ва тиббий статистика институтининг Қорақалпоғистон Республикаси филиали маълумотлари (Статистик маълумотлар). – Нукус: 2009-2021. – 35 б.
2. Komilova N.K. Nosogeographical (geo-medicinal) aspects of the research of natural-territorial sistem in Uzbekistan // SEGh 2010 International Conference and Workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health on Environmental Quality and Human Health National University of Ireland, Galway, Ireland, 2010. – P. 130-131
3. Малхазова С. М., Королева Е. Г. Окружающая среда и здоровье человека. - М.: МГУ, 2011. - 180 с
4. Turdimambetov I.R., Utarbaeva K.A., Methods of ecological-hygienic and ecological-epidemiological study of population diseases in medical-geographical research Science and Education in Karakalpakstan 3/2-сон 2024 й. ISSN 2181- 9203 -В 133-138
5. Турдимамбетов И.Р. Қорақалпоғистон Республикаси нозогеографик вазиятини яхшилашнинг ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари. География фанлари доктори диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2016. – 82 б.